

JAMOATCHILIK FIKRINING RIVOJLANISHI VA UNING NORMA IJODKORLIGIGA TA`SIR ETISHI BORASIDAGI ILG`OR XORIJIY TAJRIBALAR

Daminova Muxlisabonu Askarovna

Toshkent Davlat Yuridik Universiteti magistri

daminovamuxlisabonu@icloud.com

Annotatsiya: Mazkur tezisda jamoatchilik fikri tushunchasining yuzaga kelishi, shakllanishi va norma ijodkorligi jarayonida jamoatchilik fikrining ta`sir doirasi hamda bu sohadagi xorijiy davlatlar tajribasini tahlil qilingan.

Kalit so`zlar: jamoatchilik fikri, jamoatchilik muhokamasi, demokratiya,

Dunyo bo`ylab rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar boshqaruvda demokratiyani ta`minlash va uni yuksak darajaga olib chiqish uchun turli amaliy ishlar amalga oshirib kelishmoqda. Bu borada aholiga ko`plab erkinliklar berish, inson huquqlarini ta`minlash, jamiyat manfaatlarini qo`llab-quvvatlash kabi muhim qadamlar bilan islohotlar olib borishmoqda. Eng muhimi jamoatchilik fikrini inobatga olgan holda qonun, huquq va norma ijodkorligini amalga oshirib, jamiyat a`zolari uchun teng va farovon kelajak qurish maqsadini ilgari surishmoqda.

Ijtimoiy fikr tarixi - bu ko'p qirrali va boy tarix bo'lib, u ko'p asrlarni o'z ichiga oladi va turli ijtimoiy, siyosiy va texnologik o'zgarishlar natijasida shakllanadi.:

Qadimgi kelib chiqishi: Jamoatchilik fikri tushunchasini jamoaviy birlik sifatida “jamoatchilik” tushunchasi paydo bo`lgan Gretsiya va Rim kabi qadimgi sivilizatsiyalarga borib taqaladi. Aflotun va Aristotel kabi faylasuflar jamiyatning boshqaruv va jamiyatdagi roli haqida fikr yuritdilar, ammo bugungi kunda biz tushunadigan yagona jamoatchilik fikri g'oyasi to'liq rivojlanmagan edi.

Erta zamonaviy davr: Uyg'onish va Ma'rifat davrlarida Jon Lokk va Jan-Jak Russo kabi mutafakkirlar shaxsiy huquqlar va ijtimoiy shartnoma g'oyalarini

o'rgandilar. Jamoatchilik fikrining paydo bo'lishi g'oyalarni kengroq auditoriyaga tarqatish imkonini berdi, ommaviy nutq va fikr shakllantirish uchun zamin yaratdi.

Inqiloblar asri: XVIII asr oxiridagi Amerika va Fransiya inqiloblari jamoatchilik fikri tarixida muhim bosqichlarni belgilab berdi. Pamfletlar, gazetalar va inqilobiy harakatlarning tarqalishi ommaviy munozaralarni kuchaytirdi va fuqarolarni erkinlik, tenglik va demokratiya kabi siyosiy g'oyalar atrofida safarbar etdi.

Ommaviy axborot vositalarining yuksalishi: XIX-XX asrlar ommaviy axborot vositalari, jumladan, gazetalar, radio, televideniya va keyinchalik internetning kengayishiga guvoh bo'ldi. Ushbu texnologiyalar axborotni tez uzatishni osonlashtirdi va ommaviy jamoatchilikni shakllantirish imkonini berdi. Siyosiy kun tartibini shakllantirish va qarorlar qabul qilishda jamoatchilik fikri tobora kuchayib bordi.

Siyosiy so'rov va ijtimoiy fanlar: XX asrda ilmiy tadqiqot metodologiyalarining rivojlanishi jamoatchilik fikrini o'rganishda inqilob qildi. So'rovlar tadqiqotchilarga, siyosatchilar va biznes uchun qimmatli tushunchalar berib, jamoatchilikning munosabati va afzalliklarini tizimli ravishda o'lchash va tahlil qilish imkonini berdi.

Zamonaviy muammolar va imkoniyatlar: XXI asrda raqamli media va ijtimoiy tarmoq platformalarining ko'payishi jamoatchilik fikrini o'zgartirdi. Onlayn forumlar, ijtimoiy media va foydalanuvchilar tomonidan yaratilgan kontent ma'lumotlarni ishlab chiqarish va tarqatishni demokratlashtirdi, ammo noto'g'ri ma'lumot va aks-sado kabi muammolarni keltirib chiqardi.

Tarix davomida jamoatchilik fikri siyosiy jarayonlar, ijtimoiy harakatlar va madaniy me'yorlarni shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynagan. Uning ifodasi va ta'siri vaqt o'tishi bilan rivojlangan bo'lsa-da, kontsepsiya demokratik jamiyatlar dinamikasini tushunish va jamoaviy qarorlar qabul qilish uchun markaziy o'rinni egallaydi.

Jamoatchilik fikri tushunchasining atama sifatida yuzaga kelishi “public

opinion” soʻz birikmasiga borib taqaladi. “Public opinion” birikmasi ilk marta fransuz yozuvchisining asarida “opinion publique” shaklida qoʻllanilgan.

Jamoatchilik fikrining siyosiy sohaga kirib kelishi XVII asr oxirlariga toʻgʻri keladi. Bunga qaramay, jamoatchilik fikrining ahamiyatligi ancha asrlar oldinga borib taqaladi. XII-XII asrlarda jamoatchilik fikri lotin tilidan olingan fama publica yoki vox et fama communis kabi atamalar bilan qoʻllanila boshlanib, garchand siyosiy jihatdan muhim boʻlmasa-da, ular huquqiy va ijtimoiy ahamiyatga ega boʻlgan.

Bugungu kunga kelib esa, inson omili, uning ehtiyojlari va xohishlarini amalga oshirish, ularning huquqlarini taʼminlash rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarning eng muhim vazifasidir.

Misol uchun, Amerika siyosati va madaniyatida jamoatchilik fikri cheksiz muhokama qilinadi. Prezident, Kongress aʼzolari, davlat lavozimiga nomzodlar, manfaatdor guruhlar rahbarlari, jurnalistlar, korporativ rahbarlar, shuningdek oddiy fuqarolar muntazam ravishda soʻrashadi: “Jamoatchilik nima deb oʻylaydi?” Siyosiy yetakchilar saylovchilar qanday siyosat va tashabbuslarni qoʻllab-quvvatlashini bilishlari kerak degan strategiya bilan oʻz tashviqotlarini amalga oshiradilar. Jurnalistlar jamoatchilik fikrini oʻrganish va yetkazishda asosiy ishtirokchilar boʻlib, ikkalasiga ham intiladilar, vatandoshlarining munosabati bilan qiziqqanlarga xabar berish, ularning tomoshabinlari nimani xohlashlarini tushunishni asosiy vazifa sifatida koʻrishadi. Xatto, korxonalar rahbarlari tomonidan eʼtibor berishi kerak boʻlgan Amerika madaniyati tendensiyalari - isteʼmolchilar nima haqida oʻylashlari, nimani sotib olishlari va umuman, ular qanday yashashni tanlashlari haqida oʻrganib oʻz mahsulotlarini taqdim etishlari lozimligi Amerikada jamoatchilik fikrining nechogʻlik ahamiyatli ekanligining isbotidir.

Amerika va Kanada davlatlarida jamoatchilik fikrini inobatga olgan holda nafaqat siyosat, balki iqtisodiy va ijtimoiy hayotga oid boʻlgan ishlar ham amalga oshiriladi. Shu sababli ham, jamoatchilik fikri bilan shugʻullanuvchi maxsus tadqiqot guruhlari ham faoliyat olib boradi. Amerika va Kanadadagi tadqiqotchilar

guruhi “Public Opinion Researchers” deb nomlanadi.

Kanada hukumatining fuqarolar bilan aloqa siyosatini izohlab, hukumat jamoatchilik fikrini o'rganishni fuqarolarning munosabati va idroklarini xaritalash uchun davlat idoralari tomonidan buyurtma qilingan so'rovlar va fokus-guruhlardan foydalangan holda amaliy ijtimoiy fanlar va marketing tadqiqotlari sifatida aniqlaydi. Siyosatchilar va menejerlarning bilim va marketing razvedka ehtiyojlariga javob beradigan siyosatga tegishli ma'lumotlarni ishlab chiqarish uchun qo'llaniladi. Baholash uchun fuqarolik jamiyatidan ma'lumot yig'ishni o'z ichiga olgan bo'lsa-da, Public Opinion Researcher (POR) ning ushbu ta'rifi jamoatchilik muhokamalari, veb-konsultatsiyalar yoki xotiralar orqali hukumat va fuqarolik jamiyati o'rtasidagi ikki tomonlama aloqani o'z ichiga olgan fuqarolar maslahatlarini o'z ichiga olmaydi.

Yevropa davlatlarida jamoatchilik fikri, inson huquqlari va demokratiyani ta'minlash eng dolzarb va ustuvor masalalardan biri.

Yevropa davlatlari o'zlarining qonunchilik jarayonlariga jamoatchilik fikrini kiritish darajasida farqlanadi. Ba'zi mamlakatlar to'g'ridan-to'g'ri demokratiya mexanizmlariga, masalan, referendumlar va fuqarolar tashabbuslariga ustunlik beradi, bu esa jamoatchilikka qonun hujjatlariga bevosita ta'sir o'tkazish imkonini beradi. Boshqalar esa ko'proq vakillik demokratiyasiga tayanadilar, bunda saylangan mansabdor shaxslar o'z saylovchilari manfaatlarini ifodalaydi, ammo qaror qabul qilishda jamoatchilik fikrini hisobga olishi mumkin.

Umuman olganda, Yevropada jamoatchilik fikri qonunchiligi fuqarolar, siyosatchilar va jamiyat qadriyatlarini o'rtasidagi dinamik o'zaro ta'sirni aks ettiradi, Yevropa jamiyatlarini boshqaradigan qonunlar va siyosatlarni shakllantiradi.

Muayyan siyosatga ega bo'lish ehtimoli davlat tomonidan qo'llab-quvvatlangan ham, bu fuqarolarning fikrini aks ettirish uchun siyosat uchun yetarli standart emas. Shuning uchun, mavjud siyosat ko'pchilikning xohish-istaklariga qay darajada mos kelishini va siyosiy institutlar unga ta'sir qiladimi yoki yo'qligini tekshiriladi. Yevropa davlatlarida 60% dan yuqori qonunchilik ko'pchilik

fuqarolarning fikriga mos keladi.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, siyosiy jihatdan jamoatchilik fikrini o`rganish nafaqat fuqarolar uchun balki davlat uchun ham samaralidir. Negaki, agar fuqarolar o`z fikrlari va g`oyalarini erkin bildirish imkoniyatiga ega bo`lishsa, ularda huquq sohaga bo`lgan qiziqishlar ortadi, jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyat darajasi sezilarli ravishda o`sadi.

References

1. *Eurobarometer – Public opinion in the European Union.* (n.d.). European Union. Retrieved April 19, 2024, from <https://europa.eu/eurobarometer/screen/home>
2. Glynn, C. J., & Jacobs, R. (2019, May 23). *Public Opinion | Carroll J. Glynn.* Taylor & Francis eBooks. Retrieved April 18, 2024, from <https://doi.org/10.4324/9780429493256>
3. Petry, F., & Birch, L. (n.d.). (PDF) *The use of public opinion research by government: insights from American and Canadian Research.* ResearchGate. Retrieved April 19, 2024, from https://www.researchgate.net/publication/256538643_The_use_of_public_opinion_research_by_government_insights_from_American_and_Canadian_Research
4. Shepard, W. J. (1909). Public Opinion. *American Journal of Sociology*, 15(1), 32–60. <http://www.jstor.org/stable/2762619>
5. Butler, E. S. (1873). PUBLIC OPINION. *The Maine Journal of Education*, 7(7), 241–245. <http://www.jstor.org/stable/44860389>